

МАТЕМАТИК РЕЖАЛАШТИРИШ УСУЛИДА МАХАЛЛИЙ ЖУН
ТОЛАЛИ ИССИҚ САҚЛОВЧИ МАТО ТАРКИБИДАГИ ТОЛАЛИ
АРАЛАШМА ТАРКИБИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Назарова Матлуба Абдурашид қизи

Наманган тўқимачилик саноати институти PhD

“Дизайн” кафедраси мудир

nazarovamatluba91@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada noto'qima matolarni ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini o'rganishda, matematik rejalashtirish orqali mato tarkibini maqsadli nazorat qilish va tadqiqot natijalari asosida matematik modellarni olish, asosiy texnologik jarayonlarning tegishli parametrlari shuningdek, zamonaviy o'lchash usullarini o'rganishdan iborat.

Tayanch iboralar: tarkib, xossa, optimal, rejalashtirish, tola, ikkilamchi tola, resurs tola, kanonik, polinom, matritsa, sheffe.

Аннотация: В данной статье исследование технологических процессов производства нетканых материалов заключается в целенаправленном контроле состава ткани путем математического планирования и получении математических моделей на основе результатов исследований, а также изучении современных методов измерения. соответствующие параметры основных технологических процессов.

Ключевые слова: содержание, свойство, оптимальное, планирование, волокно, вторичное волокно, ресурсное волокно, каноническое, полиномиальное, матрица, шеффе.

Abstract. In this article, in the research of the technological processes of the production of non-woven fabrics, it consists in the purposeful control of fabric composition by mathematical planning and obtaining mathematical models based on

the research results, as well as studying modern methods of measuring the relevant parameters of the main technological processes.

Key words: content, property, optimal, scheduling, fiber, secondary fiber, resource fiber, canonical, polynomial, matrix, sheffe.

КИРИШ

Илм-фан мамлакат тараққиёти ва фаровонлигининг асосидир. Айниқса, барча соҳада янгиликларга интилиш ҳамда рақобат кучайиб бораётган бугунги давр иқтисодий салоҳиятни мустаҳкамлаб бориш учун илғор илмий ишланмалар ва техникавий ютуқлардан самарали фойдаланишни талаб этмоқда [1].

Тўқимачилик саноатида кўплаб турдаги газламалар ишлаб чиқарилади ва улар тўқилган, трикотаж ва тўқилмаган газламалар гуруҳларига бўлинади. Ҳар бир турдаги матоларни ишлаб чиқариш учун маълум бир кўриниш ва хусусиятларга ега бўлган хом ашёлардан фойдаланилади. Шу нуқтаи назардан қараганда, тўқилмаган мато ишлаб чиқариш технологияси аввалгиларидан фарқ қилади. Одатда, тўқилмаган матолар толалар, иплар, тўқув матолар ёки полимер қатламлардан иборат бўлиб, уларни бир-бирига ёпиштириш ёки махсус боғловчилар ёрдамида олинади. Шунинг учун бир ёки бир нечта турдаги тўқимачилик буюмлари ёки тўқимачилик бўлмаган материалларни бирлаштирувчи элементлар ёрдамида бирлаштириб тайёрланган газламалар тўқилмаган матолар деб аталади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Назарий-тажрибавий илмий тадқиқот ишида ҳам назарий, ҳам тажрибавий натижалар эътиборга олиниб, ҳозирги вақтда кўпроқ назарий-тажрибавий тадқиқотлар туридан кўпроқ фойдаланилмоқда.

Табиий жун толали маҳсулотларни ишлаб чиқариш саноатидаги технологик жараёнлар физикавий ва механикавий ҳодисаларнинг мажмуасидан иборат бўлиб, уларни фақатгина илм ва техниканинг замонавий ютуқларидан фойдаланган ҳолда муваффақиятли тадқиқ этиш мумкин. Кўпгина ҳолларда технологик жараён ёки объектга таъсир этувчи омиллар билан чиқувчи параметр

ўртасидаги боғланиш тўғри чизиқли бўлмасдан, балки эгри чизиқли бўлиши мумкин [2].

Тўқимачилик саноати жараёнлари тадқиқотида кўп ҳолларда турли хоссали ва ўлчамли компонентларни аралаштиришга тўғри келади. Бу ҳолда энг катта муаммолардан бири ташкил этувчи толалар улушларини оптималлаштириш масаласидир[3].

Нотўқима матолар ишлаб чиқаришда толалар асосий хомашё ҳисобланади. Тола ва боғловчини тўғри мутаносибликда танлаш олинадиган маҳсулотнинг сифатли бўлишида муҳим ўрин тутаяди. Назарий жиҳатдан нотўқима матолар олиш учун барча турдаги толалардан фойдаланиш мумкин.

УСУЛЛАР

Тадқиқ этилаётган аралашма таркибига киритилаётган барча q – компонентлар қиймати ўзгаришини аниқлашда ишчи матрицалар кўриниши ўзгартирилиши талаб этилди.

Аралашма таркибини оптималлаштиришда кўп сонли матрицалар ичида “Sheffe” матрицаси кенг тарқалган бўлиб, таркибидаги жун, полиестр ҳамда фойдаланилган маҳсулотларга ишлов бериб олинган тикланган толалар улушининг миқдори матонинг иссиқ сақлаш хоссасига таъсири ўртасидаги регрессион боғланиш математик моделини олишда “Таркиб-хосса” математик моделлари учун “Sheffe” матрицаси симплекс-панжарали матрицасидан фойдаланилди (1-жадвал). Sheffe матрицалари ва келтирилган полиномлар регрессия коэффициентларини ҳисоблаш формулалари келтирилди.

Уч компонентли аралашма таркибини ифодаловчи регрессион тенглама танлашда Sheffe нинг каноник полиномидан фойдаланилди.

Матрица тузиш тартибига кўра аралашмани ташкил этувчи компонентлар куйидагича белгиланди:

1-компонент:

x_1 - жун толанинг улуши

2-компонент:

x_2 - полиестр толанинг улуши;

3-компонент:

x_3 - иккиламчи ресурс толалар улуши.

Аралашманинг таркибини матонинг иссиқ сақлаш хусусиятига таъсирини тадқиқ этиш учун олиб борилган изланишлар асосида чиқувчи параметрлар сифатида қуйидаги олинди:

Y_1 - иссиқлик сақлаш

Ушбу матрица ёрдамида қуйидаги кўринишдаги учинчи даражали келтирилган регрессион математик моделни қидирамиз:

$$Y_R = b_{1k}x_1 + b_{2k}x_2 + b_{3k}x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 + b_{123}x_1x_2x_3$$

(1) Регрессия коэффицентлари қийматини аниқлаймиз.

$$b_{1k} = Y_1 \qquad b_{2k} = Y_2 \qquad b_{3k} = Y_3$$

$$b_{12k} = 4Y_{12} - 2Y_1 - 2Y_2$$

$$b_{13k} = 4Y_{13} - 2Y_1 - Y_1 - Y_3$$

$$b_{23k} = 4Y_{23} - 2Y_2 - 2Y_3$$

$$b_{123} = 27Y_{123} - 12(Y_{12} + Y_{13} + Y_{23}) + 3(Y_1 + Y_2 + Y_3)$$

(8.5) регрессион математик моделни олишда қуйидаги “Таркиб хосса” математик моделлари учун Шеффе матрицадан фойдаланилди.

-жадвал

u	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	Y_u
1	1	0	0	Y_1
2	0	1	0	Y_2
3	0	0	1	Y_3
4	1/2	1/2	0	Y_{12}
5	1/2	0	1/2	Y_{13}
6	0	1/2	1/2	Y_{23}
7	1/3	1/3	1/3	Y_{123}

Тажрибалар ўтказиш учун ишчи матрицаси тузиб олинди (-жадвал).

Тажриба рақами	Толалар аралашмаси таркиби			Иссиқлик сақлаш хусусияти (%)		
	x_{1u}	x_{2u}	x_{3u}	Y_{1u}	Y_{2u}	\bar{Y}_u
1	1	0	0	74	65	69
2	0	1	0	40	47	45
3	0	0	1	19	15	17
4	1/2	1/2	0	59	51	56
5	1/2	0	1/2	37	29	32
6	0	1/2	1/2	33	24	28
7	1/3	1/3	1/3	52	54	51

Ушбу матрица ёрдамида куйидаги кўринишдаги учинчи даражали келтирилган регрессион математик моделни қидирамиз:

$$Y_R = b_{1k}x_1 + b_{2k}x_2 + b_{3k}x_3 + b_{12k}x_1x_2 + b_{13k}x_1x_3 + b_{23k}x_2x_3 + b_{123k}x_1x_2x_3 \quad (1.)$$

Регрессия коэффициентлари қийматини аниқлаймиз.

$$b_{1k} = Y_1 = 69 \quad b_{2k} = Y_2 = 45 \quad b_{3k} = Y_3 = 17$$

$$b_{12k} = 4Y_{12} - 2Y_1 - 2Y_2 = 4 \cdot 56 - 2 \cdot 69 - 2 \cdot 45 = -4$$

$$b_{13k} = 4Y_{13} - 2Y_1 - Y_1 - Y_3 = 4 \cdot 32 - 2 \cdot 62 - 2 \cdot 17 = -30$$

$$b_{23k} = 4Y_{23} - 2Y_2 - 2Y_3 = 4 \cdot 28 - 2 \cdot 45 - 2 \cdot 17 = -12$$

$$b_{123k} = 27Y_{123} - 12(Y_{12} + Y_{13} + Y_{23}) + 3(Y_1 + Y_2 + Y_3)$$

Аниқланган регрессия коэффициентларини инобатга олиб, толалар аралашмаси таркиби билан матонинг иссиқлик сақлаш хусусияти орасидаги регрессион боғлиқликни ифодаловчи математик моделни ёзамиз:

$$Y_R = 69x_1 + 45x_2 + 17x_3 + 10x_1x_2 - 30x_1x_3 - 12x_2x_3$$

Ушбу модел орқали аниқланган чиқувчи параметр, яъни нотўқиманинг иссиқ сақлаш хусусиятини аниқлаб симплекс панжаранинг тегишли нуқталарига жойлаб, бир хил қийматларни бирлаштириш орқали аралашма таркибига кирувчи компонентларни оптимал улушларини топамиз.

1-расм. Симплексадаги тажриба нуқталари

ХУЛОСА

Диаграмма таҳлилидан фойдаланиб, нотўқима матонинг таркибидаги толалар улушини ўзгаришини матонинг иссиқ сақлаш хусусиятига таъсирини оптималлаштириш жараёнини кўришимиз мумкин. Бу ерда иккиламчи ресурс тола улушини ортиши матонинг иссиқ сақлаш хусусиятини паст бўлишига (3-тажриба); жун толасининг улуши (1-тажриба) ортиши эса матонинг иссиқ сақлаш хусусиятини энг юкори бўлишига; 50% жун ва 50% полиэстр толалар ташкил этганда (4-тажриба) ўртача иссиқлик сақлашга эришилишини кўришимиз мумкин.

Жун толаси табиий жиҳатдан зичланиш хусусияти юқори эканлиги туфайли таркибига босилувчанлигини камайтириш мақсадида 25-30 % гача полиестр, матонинг таннарҳини камайтириш мақсадида иккиламчи ресурс толалар қўшиб иссиқ сақловчи матолар олиш назарий-амалий тажрибалар орқали аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

[1] M.A. Nazarova, J.A. Qayumov Theoretical research on the production of heating layers based on a mathematical model in order to increase the use of local wool fibers // Namangan, Scientific and Technical Journal of NamIET Tom 7 Issue 4, 2022 ISSN 2181-8622

[2] Л.А.Амзаев, Қ. Ж. Жуманиуазов, С.Л.Матисмаилов. Тадқиқотни илмий асослари ва технологик жараёнларни муқобиллаш. Дарслик. - Т.: ТТЕСИ. 2008. - 147 бет.

[3] У.Х. Мелибоев, Тўқимачилик саноати технологик жараёнларини моделлаштириш асослари, Ўқув қўлланма, Адабиёт учқунлари, Наманган, 2020.

[4] А.Г. Севостьянов, Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007. - 648 с.

[5] В.Е. Гусев Сырье для шерстяных и нетканых изделий и первичное обработка шерсть.-Москва: Легкая индустрия, 1977-405 б

[6] ISO-9237 Метод определения воздухопроницаемости. Межгосударственный стандарт материалы текстильные

[7] GOST-3816 Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств. Государственный стандарт СОЮЗА ССР полотна текстильные